

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIA IRIS C. JOS, MAED, LPT

Instructor III

Camiguin Polytechnic State College

mariairiscesar@gmail.com

“KATAW”

Narinig niyo na ba ang terminong “kataw”? Ito ay isang salita ng mga bisaya na nangangahulugan na serina. Minsan daw sa isang malayong lugar at isa sa probinsya ng Mindanao ay may matunog na kuwento tungkol dito.

Minsan daw natanong ng apo na si Andrea sa kanyang lola Karya kung totoo ang mga serina. Nagulat si Andrea sa reaksyon ng kanyang lola, isang tugon na para bang meron itong alam. Si lola Karya ay pitonggpu’t-walo taong gulang na, ngunit malakas pa ito kasi maalaga sa katawan. Matalas pa ang isipan nito at gumagawa pa ito ilang gawaing bahay.

Sabi ni lola Karya, ang bahay daw nila dati ay malapit sa dalampasigan. May mga puno pa daw at hindi tulad ngayon na malapit na ang kalsada sa dalampasigan. Minsan daw ay nakuwento ng kanyang ina ang tungkol sa serina. Ang kuwento ay mula pa sa kanyang lola sa tuhod. Ito ay sina lola Remedios at lolo Panyo. Isa rin itong kilala na albularyo sa kanilang barrio. Ang kanyang lola Remedios ay katuwang ng kanyang lolo Panyo sa paghahanap-buhay. Mangingisda ang kanyang lolo at ang lola niya ay naglalako ng kakanin. Dahil may siyam silang anak kaya kailangan nila na magdoble kayud.

Isang araw, ay aksidenteng nahiwa ang paa at malalim ang sugat na ni lolo Panyo dahilan upang di ito makapaghanap buhay. Isa itong malaking pagsubok sa kanilang pamilya. Pinasok na ni lola Remedios ang lahat ng pwedeng pagkakakitaan para sa asawa at sa siyam na anak, habang ito ay nagpapagaling. Minsan, nakatunganga ito sa dalampasigan dahil di na alam kung paano tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nakita niya na nangisda ang kanilang kapit-bahay. Ito ang dahilan at nakumbinsi siya na mangisda rin. Nang gabing iyon, sinubukan ni lola Remedios na mangisda ngunit dahil wala siyang alam sa pangingisda ay umuwi itong walang nahuling isda. Laking panlulumo ang naramdaman ni lola Remedios. Naawa at sobrang nalungkot si lolo Panyo sa kanyang asawa. Sabi ng kanyang lolo Panyo baka hindi siya nakapwesto sa bahay ng mga isda. Tinuruan niya si lola Remedios kung paano gawin at saan ito pupwesto.

Sa sumunod na gabi ay pumalaot ulit si lola Remedios, sinunod niya lahat ng tagubilin ng kayang asawa ngunit kahit anong gawin niya ay wala pa rin siyang nahuling isda. Nanlumo siya, dahilan upang ang lahat ng kanyang hinanakit ay idinaan niya sa iyak, inilabas niya ang lahat ng hihinakit niya sa buhay. Parang nagsumbong sa dagat si lola Remedios. Habang patuloy siya sa paghikbi ay napansin siyang parang may nagtampisaw sa tubig. Nagsagwan si lola Remedios papunta sa direksyon ng pagtampisaw sa pag-aakala na ito ay isda ngunit, bigla itong nawala. Mula sa di alam na direksyon ay may narinig siyang boses na para bang tumtawag sa kanya. ‘Remmeeedioos...Remeeedioos...Remedioooooos!’ kinalibutan daw ang

kanyang lola, paglingon niya sa may kaliwang katig” may isang babae. Natakot si lola Remedios gusto niyang magsagwan palayo ngunit di siya makagalaw, paano ba kasi ang nakita niya ang kalahati ng katawan ng babae ay buntot ng isda. Ito ay isang “kataw”. Hindi siya halos makapaniwala. Kinurot niya ang kanyang mukha ngunit gising na gising siya. Nakangiti lang daw ang “kataw”. Sinabi ng “kataw” na narito ito upang tulungan siya. Sinabihan siya nito na ilagak ang kanyang lambat sa bahagi ng kanyang itinuro. Ginawa naman ito ni lola Remedios, laking gulat niya at puno ito ng isda. Marami siyang nahuli, nang lilingon siya sa lugar kung saan niya nakita ang “kataw” nakamasid pala ito sa kanya. Bago nawala ang “kataw” ay mahigpit nitong ipinagbilin na huwag niya itong ipagsabi kahit kanino at mabilis din itong naglaho. Kinorot niya ang kanyang sarili, akala ni lola siya nanaginip lamang.

Sobrang dami ng nahuling isda nila Remedios. Masaya siyang umuwi at nagulat ang lahat sa dami ng nahuli niyang isda. Wala siyang ibang sinabi kundi baka sinuwerte lang talaga. Gabi-gabi siyang pumalaot at ganun parati ang sitwasyon hangang isang gabi ay hindi siya naka palaot dahil masama ang panahon. Masinsinang kina-usap ni lola Panyo si lola Remedios tungkol sa kung anong ginawa niya bakit ganun karami ang kanyang nahuling isda. Di mapigilan ni lola Remedios na sabihin ang totoo kasi hindi naman ibang tao ang kanyang asawa at nakakatago naman daw ito ng sekreto. Nagulat si lola Panyo dahil akala niya na ang lahat ng kuwento tungkol sa “kataw” ay mga sabi-sabi lang.

At dahil sa pagsuway ni lola Remedios sa kanilang kasunduan ng “kataw” ay di na muli itong nagpakita. Hindi na rin siya nakahuli ng ganun karaming isda. Nanlumo at sobrang nanghinayang ang mag-asawang lola Remedios at lola Panyo. Kung hindi sana niya sinuway ang kasunduan nila ng kataw ay tuloy pa rin sana ang grasya.

Ang kuwento ni lola Remedios ay naging isang kuwento na lamang. Ang tanging ala-ala ay ang isang bahagi ng dagat na tiantawag nilang “bugtong-bato” o nag-iisang bato sa may bahagi ng laot, sa banda kasi sa lugar na iyon doon nagpakita ang kataw. Maaring kuwentong kutsero na ito sa panahon ngayon, ngunit minsan ito ay isang kuwento ng isang babaeng mangingisda na si lola Remedios.

Walang salita ang lumabas sa bibig ni Andrea, tango lang ito nang tango hanggang natapos ang kuwento ng kanyang lola Karya.

